

**АНТИМЮЛЛЕРОВ ГОРМОН КАК МАРКЕР ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА.**

Абдусаттарова Мехрибану Саидбековна - клинический ординатор.

*Кафедра взрослой и детской эндокринологии. Ташкентский государственный
медицинский университет.*

г. Ташкент, Республика Узбекистан.

e-mail-banu.m00@mail.ru

ORHID- 0009-0002-4058-922X

Собитава Муштарий Рустам кизи - клинический ординатор.

*Кафедра взрослой и детской эндокринологии. Ташкентский государственный
медицинский университет.*

г. Ташкент, Республика Узбекистан.

e-mail-mushtariy.sobitova@mail.ru

ORHID-0009-0000-7119-957X

Ишназарова Мавлюда Тахировна-клинический ординатор.

*Кафедра взрослой и детской эндокринологии. Ташкентский государственный
медицинский университет.*

г. Ташкент, Республика Узбекистан.

e-mail-ums76718@gmail.com

ORHID- 0009-0005-5747-9352

Научный руководитель-

Максудова Дилафрузхон Равшановна,

Ташкентский педиатрический медицинский институт.

Актуальность. Снижение репродуктивного потенциала женщин является одной из актуальных проблем современной репродуктивной медицины. В структуре женского бесплодия значимое место занимает снижение овариального

резерва, связанное с возрастными изменениями, оперативными вмешательствами на яичниках, эндометриозом и воздействием факторов внешней среды. В связи с этим особую значимость приобретает объективная оценка функционального состояния яичников, среди которых ведущим биохимическим маркером считается антимюллеров гормон (АМГ).

Ключевые слова: антимюллеров гормон, овариальный резерв, фертильность, бесплодие, ЭКО, синдром поликистозных яичников

Цель исследования. Оценить клинико-диагностическое значение антимюллерова гормона в определении овариального резерва у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы. Проведен анализ современных научных публикаций, систематических обзоров и клинических исследований, посвящённых роли антимюллерова гормона в оценке овариального резерва, прогнозировании фертильности и эффективности вспомогательных репродуктивных технологий.

Результаты. Антимюллеров гормон (АМГ) представляет собой димерный гликопротеин, относящийся к суперсемейству TGF- β , синтезируемый гранулёзными клетками преантральных и малых антральных фолликулов яичников. Его основная роль заключается в регуляции ранних стадий фолликулогенеза и ограничении чрезмерного рекрутирования примордиальных фолликулов. Согласно данным литературы, уровень АМГ отражает количество растущих фолликулов и тесно коррелирует с овариальным резервом. При этом показатель характеризуется относительной стабильностью в течение менструального цикла, что делает его более удобным по сравнению с ФСГ, эстрадиолом и ингибином В. Снижение уровня АМГ ассоциировано с уменьшением фолликулярного пула, возрастным истощением овариального резерва и преждевременной недостаточностью яичников. Клинически это

проявляется снижением вероятности наступления беременности и сниженным ответом на овариальную стимуляцию в программах ЭКО. Повышенные значения АМГ характерны для синдрома поликистозных яичников, что связано с увеличенным количеством малых антральных фолликулов. В данной группе пациенток АМГ может использоваться как дополнительный диагностический и прогностический маркер. Особое значение АМГ имеет в репродуктивной практике при планировании программ вспомогательных репродуктивных технологий, поскольку позволяет прогнозировать ответ яичников на стимуляцию, индивидуализировать дозировки гонадотропинов и снижать риск гиперстимуляции.

Выводы. Антимюллеров гормон является высокоинформативным маркером овариального резерва. Его определение позволяет объективно оценивать репродуктивный потенциал женщины, прогнозировать эффективность ВРТ и оптимизировать тактику ведения пациенток с нарушением фертильности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Broer S.L., Broekmans F.J., Laven J.S., Fauser B.C. Anti-Müllerian hormone: ovarian reserve testing and its potential clinical implications. *Hum Reprod Update*. 2014.
2. Dewailly D. et al. The physiology and clinical utility of anti-Müllerian hormone in women. *Hum Reprod Update*. 2016.
3. Nelson S.M. Biomarkers of ovarian response: current and future applications. *Fertil Steril*. 2013.
4. La Marca A., Sunkara S.K. Individualization of controlled ovarian stimulation in IVF using ovarian reserve markers. *Reprod Biol Endocrinol*. 2014.
5. Dewailly D., et al. AMH and PCOS: pathophysiology and clinical implications. *Endocr Rev*. 2019.